

BO'LAJAK PSIXOLOGLARNI KASBIY SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

N.A.Mirashirova

p.f.f.d, PhD

Qorabayeva Madina Qahramon qizi

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti

Psixologiya (faoliyat turlari) mutaxassisligi magistranti

Kushmanovamadina77@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15266752>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 20-aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 23-aprel 2025 yil

KEY WORDS

psixolog, kasbiy
shakllanish, kasbiy o'zlik,
psixologik tayyorgarlik,
kompetensiya, motivatsiya.

ABSTRACT

Mazkur maqolada bo'lajak psixologlarni kasbiy shakllantirish jarayonining psixologik xususiyatlari, bu jarayonda yuzaga keluvchi ichki va tashqi omillar, professional identifikatsiya, shaxsiy o'sish va kasbiy kompetensiyani rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, psixologik tayyorgarlik darajasining mutaxassislik samaradorligiga ta'siri amaliy nuqtai nazardan ko'rib chiqilgan.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda inson salomatligi, ruhiy holati va ijtimoiy moslashuviga bo'lgan e'tibor kuchayib borayotgan bir davrda psixolog kasbiga ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Shu bois, psixologik xizmat ko'rsatish sifati bevosita ushbu sohada faoliyat yurituvchi mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligi va psixologik shakllanish darajasiga bog'liqdir. Bo'lajak psixologlarni professional shakllantirish esa nafaqat bilim va ko'nikmalarni egallash, balki kasbiy o'zlikni anglash, shaxsiy qiziqishlar va motivatsiyaning shakllanishini ham o'z ichiga oladi. Bugungi kunda ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning jadal rivojlanishi, globallashtirish, axborot texnologiyalari bilan bog'liq yutuqlar inson omilining rolini yana-da oshirmoqda. Aynan shunday sharoitda psixologiya fanining ahamiyati kuchayib bormoqda. Chunki har qanday jamiyatning barqaror rivojlanishi bevosita insonning ruhiy salomatligi, psixologik barqarorligi va moslashuvchanligiga bog'liqdir. Shu sababli, zamonaviy ta'lim tizimi psixologik xizmat ko'rsatishni takomillashtirish, ijtimoiy munosabatlarda inson salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladigan yetuk kadrlarni tayyorlash vazifasini zimmasiga olmoqda. Ayniqsa, psixolog kasbini tanlagan yosh avlod vakillarining kasbiy shakllanishi va bunga ta'sir etuvchi psixologik omillarni chuqur o'rganish zarurati mavjud.

Bo'lajak psixologlar – bu jamiyatning eng muhim ijtimoiy guruhlaridan biri hisoblanadi. Chunki ular kelajakda insonlar bilan ishlaydigan, ularning muammolarini hal qilishda psixologik yordam ko'rsatadigan mutaxassislar sifatida shakllanadilar. Psixolog bo'lish oddiy kasbiy tanlov emas, balki ichki ehtiyoj, ruhiy chaqiriq va ijtimoiy mas'uliyatni talab etuvchi yo'nalishdir. Shuning uchun, talabning ushbu kasbga munosabati, unga nisbatan bo'lgan qiziqishi, ichki motivatsiyasi va shaxsiy xususiyatlari psixolog sifatida shakllanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Kasbiy shakllanish deganda, faqatgina nazariy bilimlarni o'zlashtirish emas, balki real hayotiy vaziyatlarga psixologik yondashuv bilan yechim topish, emotsional intellekt, ijtimoiy-hissiy barqarorlik, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish tushuniladi. Aynan shu jarayon davomida shaxsda kasbiy identifikatsiya – o'zini tanlagan kasb doirasida anglash, kasbiy o'zlikni shakllantirish yuzaga keladi. Psixologiyada kasbiy identifikatsiyaning to'liq shakllanishi

nafaqat professional yetuklik, balki shaxsiy barqarorlik, ichki ishonch va o'z-o'zini anglash bilan chambarchas bog'liq.

Amaliy kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki, psixologiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarning aksariyati dastlab kasb tanlashda ijtimoiy muhit, ota-ona yoki do'stlarining ta'siri ostida harakat qiladilar. Ammo ta'lim jarayoni davomida ularning kasbga bo'lgan munosabatida jiddiy o'zgarishlar yuzaga keladi. Bu o'zgarishlar shaxsiy o'zgarishlar bilan birga kechadi – talaba o'zini tahlil qila boshlaydi, ichki motivlar ustida ishlaydi, hayotiy pozitsiyasini belgilaydi. Ushbu o'zgarishlar esa bevosita psixologik jihatdan tayyorlangan, emotsional-intellektual jihatdan shakllangan shaxs sifatida kamol topishiga olib keladi.

Zamonaviy ta'lim tizimi hamda ijtimoiy talablar asosida shakllanayotgan psixolog kadrlar zamonasiga mos kompetensiyalarga ega bo'lishi zarur. Bu esa, ularning kasbiy shakllanish jarayonini to'g'ri tashkil etish, shaxsiy xususiyatlarini rivojlantirish va ichki motivatsiyasini rag'batlantirish bilan bevosita bog'liq. Ta'lim jarayonida individual yondashuv, amaliyotning kengaytirilgan shakllari, treninglar, seminarlar orqali kasbiy kompetensiyalar shakllantiriladi. Psixolog kasbining o'ziga xos jihatlari, uning ijtimoiy mas'uliyati va axloqiy mezonlari talabani nafaqat mutaxassis, balki ijtimoiy ongli, madaniyatli va mas'uliyatli shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Avvalo kasbiy shakllanish tushunchasiga alohida urg'u bersak. Kasbiy shakllanish – bu shaxsning kasb tanlashi, unga moslashuvi va uni ongli ravishda egallashi jarayonidir. Psixolog kasbini tanlagan talabalar bu yo'nalishda o'z shaxsiy fazilatlarini, intellektual salohiyatlarini hamda emotsional yetuklik darajasini uyg'unlashtira olgan taqdirdagina muvaffaqiyatli mutaxassisga aylanishi mumkin.

Kasbiy shakllanish jarayonida har bir kasb egasi bir qancha bosqichlarni bosib O'tishi lozim.

-Kasbga qiziqish uyg'onishi;

-Kasbiy identifikatsiya (o'zini kasb vakili sifatida anglash);

-Amaliy ko'nikmalarni shakllantirish;

-Kasbiy kompetensiyani rivojlantirish;

-Kasbiy moslashuv va ijtimoiy integratsiya.

Bo'lajak psixolog shaxsida quyidagi sifatlar shakllangan bo'lishi lozim: Empatiya, Tinglash madaniyati, Emotsional barqarorlik, Ichki refleksiya (o'zini tahlil qila olish), Ijtimoiy faollik va ijobiy muloqot ko'nikmalari, o'z emotsiyalarini boshqarish, emotsional kreativlik, emotsional intellek va h.k.....Psixolog shaxsining shakllanishida yuqoridagi barcha jarayonlarning alohida o'rni bor.

1.Kasbiy identifikatsiya va motivatsiyaning ahamiyati: Bo'lajak psixologlar uchun kasbiy identifikatsiya muhim bosqich hisoblanadi. Talaba o'zini psixolog sifatida tasavvur qila boshlaganidan boshlab, uning kasbiy motivatsiyasi, ongli tanlovga asoslangan harakatlari kuchayadi. Aynan shu jarayonda mustahkam ijobiy o'z-o'zini baholash, kasbiy orientatsiya va o'zligini anglash shakllanadi.

Psixolog shaxsining shakllanishida quyidagi omillar o'z ta'sirini ko'rsatadi.

- Ta'lim dasturining sifati;

- O'qituvchilarning kasbiy va shaxsiy namunasi;

- Amaliy mashg'ulotlar va psixodiagnostika bo'yicha ishlanmalar;

- Psixologik trening va seminarlar. Albatta ushbu omillar psixolog shaxsining jamiyat uchun kerakli sifatleri bilan shakllanishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

2.Psixologik tayyorgarlik darajasi va kasbiy kompetensiya

Psixologik tayyorgarlik – bu shaxsning o'z kasbini samarali bajarishi uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning uyg'unligi bilan birga, emotsional-irodaviy barqarorlikning namoyon bo'lish darajasidir. Kasbiy kompetensiya esa:

-Nazariy bilimlar;

-Amaliy ko'nikmalar;

-Shaxsiy fazilatlar;

-Ijtimoiy-psixologik moslashuvni o'z ichiga oladi.

Shuning uchun ham, psixologlarni tayyorlashda individual yondashuv, o'quv dasturlarining integratsiyalashganligi va amaliyot bilan ishlashga yo'naltirilgan metodikalar psixolog shaxsini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Yuqorida keltirilgan tahlillar asosida aytish mumkinki, bo'lajak psixologlarni kasbiy shakllantirish murakkab, ko'p bosqichli va tizimli yondashuvni talab etadigan jarayondir. Bu jarayon nafaqat bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, balki shaxsiy rivojlanish, kasbiy o'zlikni anglash, motivatsion tizimni mustahkamlash hamda emotsional-psixologik barqarorlikni rivojlantirish bilan chambarchas bog'liq. Shunday ekan, psixolog kasbini egallayotgan talabalarning kasbiy shakllanishi ularning umumiy shaxs sifatidagi yetuklik darajasini ham belgilaydi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, kasbiy shakllanish jarayonida psixologiyaga oid nazariy bilimlarning puxtaligi bilan bir qatorda, amaliy mashg'ulotlar, treninglar, seminarlar va real holatlar asosida o'rganilgan tajribaning roli nihoyatda katta. Aynan amaliy faoliyat orqali bo'lajak psixologlar o'zlarining kasbiy o'zliklarini chuqur anglay boshlaydilar, kasbiy identifikatsiya kuchayadi va o'zlarini mutaxassis sifatida tasavvur qilish qobiliyatlari rivojlanadi. Shu jihatdan olib qaralganda, kasbiy o'zlikni shakllantirish – bu shunchaki kasbni egallash emas, balki ma'naviy jihatdan o'z ustida ishlash, ichki ehtiyojni anglash va uni ongli ravishda hayot mazmuniga aylantirishdir.

Psixolog kasbi inson bilan ishlash, uning ichki kechinmalarini tushunish, muammolarini hal etishda yo'l-yo'riq ko'rsatish kabi murakkab va mas'uliyatli faoliyatni talab etadi. Shu sababli bo'lajak psixologlarda empatiya, sabr, emotsional barqarorlik, tinglay olish qobiliyati, o'zini boshqalar o'rniga qo'yib ko'ra olish kabi muhim psixologik fazilatlar yetarli darajada shakllanishi kerak. Bu esa nafaqat o'quv dasturlarini takomillashtirish, balki ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni kuchaytirishni, individual ishlash usullarini tatbiq etishni va kasbiy rivojlanishga xizmat qiluvchi rag'batlantiruvchi muhit yaratishni taqozo etadi. Shuningdek, psixologlarni tayyorlashda o'qituvchilarning kasbiy mahorati, pedagogik yondashuvi va shaxsiy namunasi ham alohida rol o'ynaydi. Talabalar aynan o'z ustozlarining yondashuvi orqali kasbga bo'lgan munosabatini shakllantiradi, o'z shaxsiy "psixologik modeli"ni quradi. Demak, psixologik ta'lim jarayonida samaradorlikka erishish uchun ta'lim beruvchi mutaxassislarning shaxsiy va kasbiy yetukligi ham muhim omil hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak psixologlarni kasbiy shakllantirish jarayonida quyidagi omillarga alohida e'tibor qaratish lozim:

- Shaxsiy xususiyatlarni rivojlantirish va emotsional intellektni shakllantirish;
- Kasbiy motivatsiyani barqarorlashtirish va ongli kasb tanloviga rag'batlantirish;
- Amaliyotga yo'naltirilgan o'quv metodikalarini keng qo'llash;
- Individual yondashuv va o'zini tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish;
- O'qituvchi-shogird munosabatlarida ishonch, hurmat va kasbiy ilhomlantirish muhitini yaratish.

Mazkur omillar uyg'unlashgan taqdirda, psixologik ta'lim jarayoni samarali kechadi va jamiyat uchun zarur bo'lgan, kasbini chin dildan sevuvchi, bilimdon, ijtimoiy mas'uliyatli psixolog kadrlar yetishib chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Abduqodirova, D., & Abdurasulov, J. (2025). YOSHLARDA HARBIY-VATANPARVARLIK TUYG'USINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(1), 50–53. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/42882>

2. Abduqodirova Dilobarbonu Erkinjon Qizi TALABALARDA PSIXOLOGIK STRESSNI YENGISH // YOPA. 2025. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talabalarda-psixologik-stressni-yengish> (дата обращения: 18.04.2025).
3. Abduqodirova D., Pardaboyeva M. THE ROLE OF EMOTIONAL CREATIVITY IN STUDENTS'DECISION-MAKING //INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES. – 2024. – Т. 1. – №. 7. – С. 27-30.
4. Абдусаматова, Ш. С. (2021). ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСТРЕСС, УГРОЗА СОБСТВЕННОМУ «Я», КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(4), 239-247.
5. Абдусаматова, Ш. С., & Султанкулова, Г. Ф. (2022). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕНИНГА ОБРАЗНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(1), 364-368
6. Абдусаматова, Ш. С. (2021). Психология семейных отношений с основами семейного консультирования. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(3), 225-229.
7. Abdurasulov Jahongirmirzo Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li Choriyev Ilhom Ro'ziboyevich. (2022). SPECIFIC ASPECTS OF PSYCHOLOGICAL TRAINING OF FUTURE MILITARY PERSONNEL. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6803485>
8. Abdurasulov J. (2024). HARBIY PEDAGOGIKANING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI. *Молодые ученые*, 2(6), 48-52. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/28164>
9. Abdurasulov J., & Pardabayeva, M. (2024). MUSOBAQADAN OLDIN SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASH. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 4(6 Part 2), 73-76. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/34717>
10. Турсунов Абдумомин Abdurasulov Jahongirmirzo Ozodqulov Olimjon Bahodir o'g'li. (2022). THE USE OF PEDAGOGICAL AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PRE-SERVICE INITIAL TRAINING AND THEIR FEATURES. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6751859>